

UDK.635.22

BATAT O'SIMLIGINI ETISHTIRISH SIRLARI

S.Yunusov

Toshkent davlat agrar universiteti professori

B.Usmonova

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Ilmiy maqolada batatning turli yoshdagi ko'chatlarini har xil ekish muddatlarda ekib ularni tutuvchanligini o'rganish bo'yicha olingan natilalar qayd etilgan. Bunda asosan batat ko'chatlarini ekish muddatlariga qarab ularning tutvchanligi va yashovchanligi kuzatildi. Ko'chatlar may oyining birinchi dekadasida ekilganda ularning tutuvchanligi boshqa muddatlarga nisbatan va nazoratga taqqoslaganda yuqori natija ko'rsatganligini kuzatdik. Aytish mumkinki Toshkent viloyati sharoitida batat ko'chatlarini may oyining birinchi dekadasida ekish maqsadga muvofiq hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *Batat, ko'chat, ekish muddatlari, tutvchanlik, xarorat, namlik.*

Аннотация: *В научной статье отмечены результаты, полученные при изучении приживаемости саженцев батата разного возраста при посадке в разные сроки. При этом в основном наблюдалась их выносливость и жизнеспособность в зависимости от сроков посадки рассады батата. Мы наблюдали, что при посадке рассады в первой декаде мая их приживаемость показала более высокие результаты по сравнению с другими сроками и по сравнению с контрольной. Можно сказать, что в условиях Ташкентской области целесообразно высаживать рассаду батата в первой декаде мая.*

Ключевые слова: *Батат, рассада, сроки посева, устойчивость, температура, влажность.*

Annotation: *The scientific article was able to note the natilas obtained by planting seedlings of different ages of Batat at different planting deadlines and studying their consistency. In this, their consistency and viability were observed, depending mainly on the middates of planting batat seedlings. We observed that when seedlings are planted in the first decad of may, their consistency has shown a high result compared to other deadlines and compared to control. It can be said that in the conditions of the Tashkent region, it is advisable to plant batat seedlings in the first December of may.*

Key words: *Sweet potato, seedlings, sowing terms, stability, temperature, humidity.*

Kirish Batat yoki shirin kartoshka juda qimmatli, u tabobatda shifobaxshligi, parxezligi bilan qadrlanadi, u ham xuddi kartoshkaday qaynatilgan holda, qovurilgan holda va pishirilgan xolida iste'mol qilinadi. Shu bilan birgalikda konserva sanoatida, konditer maxsulotlari ishlab chiqarishida shuningdek, spirt va kraxmal olishda keng foydalaniladi. Uning tuganak mevasida 6% gacha qand, 32% gacha kraxmal mavjud. Batatning unidan non yopishda xam qisman foydalaniladi. Bundan tashqari batat chorvachilikda yem-xashak sifatida xam ishlatiladi. Bu ekinni maqbul ekish muddatlari, usullari va yetishtirish texnologiyalarini mukammal o'rganish bo'yicha asoslangan ma'lumotlar kam. Bu masalalarni o'rganish sabzavotchilik sohasida ham nazariy ham amaliy ahamiyatga egadir. Batat o'simligi nav namunalarini morfobiologik xususiyatlari va xo'jalik belgilari bo'yicha baxolandi. Batatni maxalliy va chet el nav namunalarini yetishtirish texnologiyasi va ko'paytirish usullari bo'yicha dala tajribasi olib borildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 28- yanvardagi PQ 455-75-son "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga

oshirish chora-tadbirlari tog‘risi”dagi qarorida sohani rivojlantirish istiqbollari va respublikamizda meva-sabzavotchilikni rivojlantirib yangi o‘simliklar turlarini

kengaytirish masalalari belgilab qo‘yilgan. Bugungi kunda respublikamizda noan‘anaviy va kam tarqalgan sabzavot ekinlarini ko‘paytirish xamda bozorlarimizda sabzavotlar assortimentini kengaytirib, axolini turli hil sabzavotlarga bo‘lgan talabini qondirish va oziq ovqat havfsizligini ta‘minlab vitamininga boy ekalogik sof toza maxsulotlar yetishtirishga kata e‘tibor qaratilmoqda.

Tajriba Toshkent viloyati sharoitida batat o‘simligining ayrim navlari jumladan; Sochakinur Xazina Guldu Filyal va Toyloqi navlarining vegetativ va generativ organlarining o‘sishi va rivojlanish bosqichlarini o‘rganishni maqsad qilganmiz. Aprel oyining ikkinchi dekadasidan boshlab ko‘chatlar belgilangan ekish muddatlariga asosan ochiq dalaga ekildi.

Batat ko‘chatlarini tutuvchanligiga ekish muddatlarining ta‘siri

(1-jadval)

Ekish muddatlari	Navlar	5 kun ko‘chatlar tutuvchanligi %	10 kun ko‘chatlar tutuvchanligi %	15 kun ko‘chatlar tutuvchanligi %	Jami ko‘chatlar soni/ga
20.04.	Toyloqi	78	78	77	36666
	Filyal	80	79	78	37142
	Sochakinur	82	80	79	37619
	Xazina	80	78	76	36190
25.04.(nazorat)	Toyloqi	83	80	80	38095
	Filyal	85	82	82	39047
	Sochakinur	85	82	81	38571
	Xazina	80	80	79	37619
30.04	Toyloqi	90	88	88	41904
	Filyal	89	89	89	42380
	Sochakinur	92	90	90	42857
	Xazina	92	90	87	41428
05.05	Toyloqi	96	95	93	44285
	Filyal	100	96	95	45238
	Sochakinur	100	98	96	45714
	Xazina	98	95	91	43333
EKF ₀₅		0,3	0,6	0,4	

Tajribalar shuni ko‘rsatdiki Batat ko‘chatlarini tutuvchanligiga ekish muddatlarini ta‘siri o‘rganilganda eng maqbul ekish muddati may oyining 5 sanasiga to‘g‘ri keldi. Bunda ko‘chatlarning tutuvchanligi nazoratga va boshqa variantlarga nisbatan yuqori natija ko‘rsatdi.

Jadval ma‘lumotlari qayd etilganidek ushbu ko‘rsatkichlar navlar aro ham ma‘lum bir tafovut mavjudligini ko‘rsatdi. Dala tutuvchanligi eng yuqori bo‘lgan navlardan Filyal va Sochakinur navlarining dala tutuvchanligi 100% bo‘lganligi tajribalarimizda aniqlandi. Shu bilan birga Toyloqi navi 96%, Xazina navida esa 98% dala tutuvchanligi kuzatildi.

Bundan aytish mumkinki batatning 30 kunlik ko‘chatlarini ochiq maydonga ekishda ekish muddatlari ularning dala tutuvchanligiga bevosita bog‘liq ekanligi tadqiqotlarimiz davomida aniqlandi. Shu bilan birga ko‘chatlar may oyining 5 sanasida ekilganda ularning dala tutuvchanligi bilan bir qatorda, novdalarning jadal o‘sishi, barg sathining kattaligi va boshqa hususiyatlari nazorat

variantiga nisbatan ijobiy natija ko'rsatganligi tajribalarimiz davomida kuzatildi. Ma'lumki batat o'simligi hosili tugunaklardan ajratib olingan butun o'simliklar orqali yetishtiriladi. Lekin bu usulda ko'paytirishda chiqimi kam bo'ladi, chunki bitta batat tugunagidan o'rtacha 15-25 ta butun o'simta olinadi. O'simtalarni uch qismga (pastki, o'rta va yuqori qismi) bo'lib ko'chatqilib ekilganda ko'chatlar chiqimi uch barobar oshadi. Agar ko'chat qilingan ko'chatlar yana qismlarga bo'lib ko'chat qilinsa ko'chatlar soni bir necha barobarga oshadi. Lekin o'simtani har xil qismidan olingan qalamchani sifati har xil bo'lishi munosabati bilan ulardan olingan qalamchani ildiz otishi, o'sishi, rivojlanishi va ko'chat chiqishi har xil bo'ladi. Tajribada o'simtani pastki, o'rta va yuqori qismlaridan tayyorlangan ko'chatlar ochiq dala sharoitida o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi o'rganildi. Bunda batat ko'chatlarini quyidagi 5 muddatda ya'ni 20 aprel, 25 aprel, 30 aprel, 05 may.

Tajribada o'rganilgan navlar orasida eng yuqori hosilli bo'lib Sochakinur va Toyloqi navlari ajratildi. Ularning tovarbop xosili 29 t/ga ni tashkil etdi.

Sinalgan 5 ta navning tunganaklari xosili kovlab olingandan so'ng tunganaklari saqlashga qo'yildi.

Batat nav namunalari poyalar soni, poyalarni umumiy uzunligi va yer ustki qismi biometrik o'lchovlari.

(2-jadval)

	Vegitativ organlar	O'rganilgan o'simliklar					Jami	O'rtacha
		1	2	3	4	5		
Sochakinur	novdalar soni, dona	6	4	5	5	6		
	novdalar uzunligi, (sm)	176 32.5	90 22.5	104 20.8	86. 17.2	137 22.9	5.93sm	118sm
	barglar soni, dona	100 16.6	61 15.2	92 18.4	98 19.6	107 17.8	458/d	91/d
	novdalar soni, dona	4	6	7	5	5		
Toyloqi	novdalar uzunligi, (sm)	174 43.5	234 39	221 31.5	194 38.8	179 35.8	1002sm	200sm
	barglar soni, dona	92 23	109 18	175 25	155 31	122 24.4	653/d	130/d
	novdalar soni, dona	7	6	6	6	5		
Xazina	novdalar uzunligi, (sm)	253 36	184 30	170 28	203 33	143 28.6	953sm	190sm
	barglar soni, dona	133 22.	180 30	160 26.6	101 16.8	155 31	729/d	145/d
	novdalar soni, dona	4	3	4	2	3		
Filyal	novdalar uzunligi, (sm)	159 39	88 29	116 29	54 27	70 23	389sm	77sm
	barglar soni, dona	93 18	66 22	121 30	34 17	62 20	376/d	75/d

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

Guldu	novdalar soni, dona	5	3	4	4	5		
	novdalar uzunligi, (sm)	85 17	55 18	59 14.7	59 62	94 18	352sm	70sm
	barglar soni, dona	102 18.8	52 17	48 12	69 17	89 17.8	360/d	72/d

Ushbu Tajribada batatni yer ustki o'sishi va rivojlanihi hosildorlidi tuganaklarning degustatsiyon ko'rsatkichlari xar xil navlarda farqli darajada ekanligi kuzatildi.

Batat nav namunalari xosildorlik ko'rsatkichlari

(3-jadval)

Nav namunalari	Mevaning o'rtacha vazni (gr)	Umumiy xosildorlik (t)	Tovarbob xosildorlik (t)	Nazoratga nisbatan (%)
Sochakinur	460	25.4	24.5	115.5
Toyloqi	550	29.6	29.0	136.7
Xazina(st)	320	22.0	21.2	100.0
Guldu	400	22.8	22.0	103.0
Filyal	250	21.2	20.6	97.0

Batat nav namunalari degustatsion ko'rsatkichlari

(4-jadval)

Nav nomi	Tashqi ko'rinishi	Rangi	Ta'mi	Xushbo'yligi	Umumi y baho, ball
	Muhimlik koeffitsienti				
Sochakinur	9.5	10.0	10.0	9.7	9.8
Toyloqi	9.8	10.0	10.0	9.4	9.8
Xazina	8.8	9.5	9.5	10.6	9.6
Guldu	8.5	8.5	9.5	11.1	9.4
Filyal	9.2	8.3	6.5	12.8	9.2

Izoh: Har bir baholovchi tomonidan javob beruvchi grafik orqali 10 balli sistema asosida baholandi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Batatning 30 kunlik ko'chatlarini ochiq maydonga may oyining 5 sanasi ekilganda yaxshi natija ko'rsatishi kuzatildi. Ko'chatlar may oyining birinchi dekadasida ekilganda ularning tutuvchanligi boshqa muddatlarga nisbatan va nazoratga taqqoslaganda yuqori natija ko'rsatganligini kuzatdik. Aytish mumkinki Toshkent viloyati sharoitida batat ko'chatlarini may oyining birinchi dekadasida ekish maqsadga muvofiq hisoblanadi

Tajribada ekish muddatlari ichida 5 mayda ekilgan muddatda batatni yer ustki qismini o'sishi va rivojlanishi xam boshqa muddatlarda ekilgan o'simliklarga nisbatan yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan. Xosildorligi va degustsiyon ko'rsatkichlar nazoratga nisbatan olingan Xazina naviga qaraganda Toyloqi va Sochakinur navlarida yaxshi natijalari aniqlandi

Tajribada batat klonlari hosili xar biri aloxida yig'ilib torozida tortildi. Yig'ilgan xosil tovarbop va notovarga ajratildi va tuganak mevalarning vazni aniqlandi. Toshkent viloyati iqlim sharoitiga ko'chatidan ekilganda tutuvchnligi yer ustki qismi asosiy va yon shohlarining juda yaxshi o'sib rivojlanishi, boshqa navlarga nisbatan vegetatsiya davrining kamligi tuganaklaring juda xosildorligi yuqorililigi tovarboplik xamda degustatsion darajalari xam yaxsiligi mos navlardan Sochakinur va Toyloqi navlarda kuzatildi. Bundan aytish mumkinki batatning 30 kunlik ko'chatlarini ochiq maydonga ekishda ekish muddatlari ularning dala tutuvchanligiga va hosildorligiga bevosita bog'liq ekanligi tadqiqotlarimiz davomida aniqlandi.